

Diccionario de datos

El siguiente diccionario de datos corresponde a dos datasets/recursos referidos a la Biblioteca Nacional, a saber:

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecanacional-temasconsultados

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecanacional-concurrencia

Fuente de los datos/Aclaración:

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II del Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910); levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909. El mismo comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909.

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II que comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909. Allí en el capítulo XI sobre Instrucción Pública se encuentran las tablas correspondientes a la Biblioteca Nacional, Biblioteca Popular del Municipio, Biblioteca Nacional de Maestros, Biblioteca de "La Prensa".

Cita completa del Censo:

Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910), levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909, bajo la administración del señor Intendente Don Manuel J. Güiraldes por Alberto B. Martínez, director de la Estadística Municipal. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes del Banco, 1910. 3 tomos.

Cobertura temporal: 1909

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
mes	Se mantiene en ambos recursos
Derecho	}
ciencia	
historia	

Recurso 1

literatura	Cantidad de consultadas que cada uno de los temas recibió en forma mensual	Recurso 2
periódicos		
argentinos	Concurrencia por nacionalidad	
extranjeros		

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

En la tabla original se registran las obras consultadas en las diferentes categorías temáticas y también la cantidad de lectores haciendo la diferenciación entre argentino/as o extranjeros. En ambos casos, la periodicidad es mensual y se incluyeron los totales. A partir de esto, se define lo siguiente:

Se crean dos *datasets* ya que responden a unidades de observación distintas. De este modo, se conforman dos archivos: 1) Temas consultados y 2) Lectores. A continuación, se describen las variables originales y cómo se transformaron:

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Meses	mes
Obras consultadas (subdivide en: derecho, ciencia, historia, literatura, periódicos)	derecho, ciencia, historia, literatura, periódicos
Concurrentes (subdivide en: Argentinos y extranjeros)	argentinos extranjeros

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Los datos no registrados figuran como N/D
- ✓ No se incluyen los totales
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas